

СОВРЕМЕННОЕ ФОРМИРОВАНИЕ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ У СТУДЕНТОВ НЕЯЗЫКОВОГО ВУЗА

Утемуратова Д.М

Учитель Национальный исследовательский университет «Ташкентский институт
механизации орошения инженеры сельского хозяйства»

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11241672>

***Аннотация.** Статья рассматривает необходимость формирования и развития таких навыков критического мышления у студентов неязыкового вуза, как анализ, синтез, оценка, решение проблем, умозаковки будущего специалиста. Описываются стратегии и технологии критического мышления.*

***Ключевые слова:** критическое мышление, таксономия, анализ, синтез, оценка, компетенция.*

Современное образование в Узбекистане с каждым годом становится всё разнообразнее;

содержание, подходы, идеи стали более информативными, а требования к выпускникам вузов более высокими. Сама концепция модернизации современного образования указывает на необходимость подготовки высококвалифицированного, конкурентоспособного специалиста, обладающего высокой мобильностью, компетентностью, критическим мышлением. К сожалению, тот объём знаний, который молодые люди могут усвоить за годы обучения в школе и вузе, недостаточен. Только 39% 17-летних людей умеют находить нужную информацию, упорядочивать её и правильно истолковывать. Современное состояние общества, динамика социального прогресса, каждодневноувеличивающийся объём все новой информации требуют от современного человека умение извлекать из огромного количества информационных потоков те знания, которые помогут ему занять достойное место в социуме, максимально раскрыть свои созидательные способности, внести свой вклад в развитие общества и стать уважаемой личностью.

В связи с этим первостепенной задачей становится формирование умений анализировать, усваивать новую информацию, критически мыслить, что в совокупности является необходимым условием сравнительно безболезненной адаптации человека к стремительно изменяющимся современным условиям жизни. Формирование критического мышления студентов современного вуза позволит будущим специалистам легко приспособиться к современному информационному пространству, а умение понимать и анализировать информацию на иностранном языке позволяет достичь этой цели. В связи с этим, в системе высшего профессионального образования возникает необходимость создания условий для развития критического мышления в процессе обучения иностранному языку. Для успешного обучения в вузе необходим довольно высокий уровень интеллектуального развития, эрудиции, памяти, умение логически мыслить. Критически мыслить – значит знать правила логики и следовать этим правилам. Критическое мышление не должно сводиться к негативным суждениям и критике, напротив, оно предполагает разумное рассуждение и рассмотрение разнообразия подходов. Критичность мышления, т.е. склонность к сомнению, формируются в человеке по мере расширения границ его познаний окружающего мира.

«Критическое» в данной ситуации эквивалентно «аналитическому», нацеленному на познание и анализ. Критичность мышления позволяет человеку анализировать объем информации, отбирать нужные факты, логически их переосмысливать, делать умозаключения. При обучении студентов иностранному языку в вузе необходимо учитывать специфику их будущей деятельности: умение работать с потоками информации, полученной из разных источников не только на русском, но и на иностранном языке. Преподаватель иностранного языка, использующий технологию критического мышления, должен понимать, что его работа будет эффективной и результативной, если будет подобран материал, способствующий развитию критического мышления и методика подачи этого материала. В современной литературе можно встретить много различных определений критического мышления. Исторически оно выступало как наиболее практически ориентированное и значимое с педагогической точки зрения. Это использование когнитивных техник или стратегий, которые увеличивают вероятность получения желаемого конечного результата [3]. В начале XX века Дж. Дьюи говорил о критическом мышлении, считая его синонимом рефлексии. Он считал, что путем упражнений можно научить человека конструктивно мыслить и видел в этом главную задачу образования [2]. Обучение критическому мышлению в большинстве школ и колледжей США основывается на таксономии педагогических целей, разработанной в середине прошлого столетия группой американских ученых под руководством Б. Блума [1]. Он считал, что существуют навыки мышления низкого (знание и понимание) и высокого порядка (применение, анализ, оценка, синтез) (рис.1). Большинство мыслительных процессов, характерных для учебной деятельности, соответствуют уровням знания и понимания, которые являются наиболее простыми в мыслительной деятельности, а также являются основой для мыслительных умений высокого порядка. С каждым последующим уровнем мыслительные умения становятся все сложнее. На 1 курсе обучения иностранному языку уровень сложности подачи материала возрастает от «простого» к «сложному», т.е. от повторения школьного материала к более сложному, вузовскому. Получая новую информацию, студенты должны научиться рассматривать ее с различных точек зрения, анализировать, делать выводы относительно ее ценности и точности.

На занятиях по иностранному языку в неязыковом вузе необходимо привлекать информационный материал, анализируя который обучающийся должен осознавать, что изучение иностранного языка связано в первую очередь с его личностью и интересами. Важно учитывать образовательный и культурный уровень студента при формировании умений критического мышления. Важно также мотивировать студента к повышению уровня лингвистической, социолингвистической и межкультурной компетенции. На первом курсе это обычно страноведческий материал с элементами профессиональных тем, на старших курсах это уже тематика языка для специальных целей, т.е. профессионально-ориентированный материал.

Технологию критического мышления составляют три основные стадии:

– вызов (evocation) – предоставить обучающемуся проанализировать то, что он уже знает, пробудить интерес к получению новой информации;

– осмысление содержания (understanding, realizing of meaning) – получение новой информации;

обучающиеся активно продолжают сами формулировать цели-мотивы;

постановка целей в процессе знакомства с новой информацией накладывается на уже имеющиеся знания;

– рефлексия (reflection) – осмысление, рождение нового знания;

информация, которая была ранее усвоена, превращается в собственные знания;

рефлексивный анализ и синтез направлены на прояснение новой информации и дальнейшее обучение.

Поскольку основной целью обучения иностранному языку является речемыслительная деятельность обучающихся, то все задания должны иметь проблемный характер. При этом весь учебный процесс необходимо структурировать и строить так, чтобы у студентов постоянно возникало желание высказаться, выразить свою точку зрения. На стадии вызова студенты выясняют, что знают по новой теме и какие на какие вопросы им предстоит ответить, т.е. систематизируют информационный материал. Преподаватель, используя такие приемы как мозговой штурм, прогнозирование содержания, постановка проблемных вопросов и др.,

Пробуждает интерес к изучаемой теме, активизирует их познавательную деятельность. Студенты могут работать индивидуально, в парах или в минигруппах, обсуждая вопросы, делая предположения, расширяя свои знания по данной теме в ходе обсуждения и определяя, на что им нужно обратить особое внимание. Таким образом, учащиеся сами ставят перед собой цели обучения, создавая внутренний мотив к учению. Преподаватель при этом играет роль контролирующего наблюдателя. На стадии осмысления студенты знакомятся с новой информацией, которая может быть представлена в виде учебного текста или аутентичной статьи, аудио или видеоматериала. Эта стадия занимает наибольшее количество учебного времени. Студенты в процессе восприятия нового материала активно работают, отслеживают понимание информации, что очень важно на этой стадии и является необходимым условием развития критического мышления. Роль преподавателя заключается в поддержании интереса к теме и активности учащихся. Для активизации познавательной деятельности студентов преподаватель может использовать особые приемы активизации внимания и стимулирования критического осмысления такие как: проблемные вопросы, графическое представление материала, визуализация материала, комментарии. На стадии рефлексии студенты учатся анализировать полученную информацию, устанавливая причинно-следственные связи между блоками информации, сравнивают, что нового они узнали. Учащиеся вовлекаются в дискуссии, мини-конференции, ролевые игры, различные творческие работы (презентации, написание эссе, докладов, решение конкретных ситуаций case-study). Во время этой деятельности студенты выслушивают аргументы, выражают свое согласие или несогласие по обсуждаемым проблемам, т.е. обмениваются мнениями, оценивая свои приобретенные знания и опыт со знаниями и опытом других студентов. Формирование умений критического мышления происходит наряду с формированием коммуникативных умений в процессе обучения всем аспектам языка. Обучая иноязычной речи необходимо нацеливать студентов на критическое восприятие информации при чтении, аудировании, говорении и письме. При чтении и аудировании преподаватель должен мотивировать студентов прогнозировать, оценивать мысли и позицию автора, сравнивать со своими мыслями, выбирать главное, делать выводы.

Для формирования умений критически оценивать информацию студентам можно предложить следующие задания:

- прочтите статью и найдите аргументы «for» и «against»;
- дайте аргументы «за» и «против» данного решения проблемы;
- найдите положительные и отрицательные стороны ситуации;
- обсудите в парах или мини-группах, как можно решить проблему;
- обсудите в способы решения проблемы, которые вам удалось найти, и оцените их.

Для этих целей можно использовать учебник *For and Against* (L.G. Alexander).

Процесс формирования и развития критического мышления сложный, требующий больших усилий, как со стороны преподавателя, так и студентов. Применение описанных выше стратегий, приемов и заданий на занятиях иностранного языка подготовят студентов к осознанному восприятию информации, научат обрабатывать материал, применяя аналитические методы, сформируют навык критически оценивать новую информацию и находить ей нужное применение. Все эти умения и навыки являются важными составляющими профессиональной компетенции будущих выпускников. Таким образом, развитие критического мышления у студентов неязыкового вуза на занятиях по иностранному языку способствует не только формированию коммуникативной компетенции, но и расширению мыслительных компетенций для эффективного решения социальных, научных и практических проблем.

REFERENCES

1. Bloom, B.S., (Ed.). 1956. *Taxonomy of educational objectives: The classification of educational goals: Handbook I, cognitive domain*. New York: Longman.
2. Дьюи, Дж. Психология и педагогика мышления. (Как мы мыслим) / Дж. Дьюи; пер. с англ. Н.М.Никольской. – М.: Лабиринт, 1999. – 192 с.
3. Халперн, Д. Психология критического мышления / Д. Халперн. – СПб., 2000. – 325 с.